

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Таджибаев Ж.К.

Советник директора КФГТУ им. Ислама Каримова.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, вузы, студенты, физическое развитие, физическая воспитание студентов.

Tayanch so‘zlar: jismoniy tarbiya va sport, OTMlar, talabalar, jismoniy rivojlanish, talabalarning jismoniy tarbiyasi.

Key words: physical culture and sports, universities, students, physical development, physical education of students.

В учебно-воспитательном процессе Узбекских вузов важным элементом является физическая культура и спорт. На современном этапе остро встают вопросы пропаганды физической культуры и здорового образа жизни в целях профилактики заболеваний и укрепления здоровья студентов. Актуальной становится проблема внедрения новых технологий физического воспитания в вузовское образование.

Физическая культура и спорт формируют у студентов навык высокой физической активности на долгие годы. Физическое развитие помогает развивать также моральные, волевые качества, обеспечивая физическую подготовку молодого поколения к жизни и воспитывая потребность в здоровье как в жизненно важной ценности [3].

Высшие учебные заведения в Узбекистане должны превратиться в образовательные центры, в которых занятия физической культурой и спортом были бы равноценны по значимости занятиям по профильным дисциплинам.

В учебно-воспитательном процессе вуза для формирования гармонически развитой и творчески активной личности необходимо использовать возможности формирования спортивного стиля жизни молодых людей. Повышению уровня физической подготовленности способствует модернизация физического воспитания студентов с учетом оптимальной организации занятий спортивной направленности [4].

Концепция развития физической культуры и массового спорта взята под государственный контроль. Внедрение государственной концепции от 23 февраля 2019 года № 118 «Об утверждении концепции развития физической культуры и массового спорта в республике Узбекистан на 2019-2023 годы» [1, 2]

Кафедрой физвоспитания данного вуза созданы благоприятные условия для оздоровительной работы и спортивно-массовой деятельности в учебное время и внеучебный досуг. В университете физкультурно-массовые и спортивные мероприятия проводятся согласно пунктам утвержденного плана деятельности, положений о соревнованиях, календаря спортивно-массовых мероприятий.

В современных условиях в Какандском филиале Ташкентского государственного технического университета студенты имеют возможность заниматься футболом, настольным теннисом, боксом, национальной борьбой «Курэш», шахматами, дзюдо, самбо, легкой атлетикой, волейболом (мужчины, женщины), баскетболом (мужчины).

Студенты вуза повышают спортивное мастерство на базе университета, выезжают в составе сборных команд на соревнования республиканского и зарубежного масштаба. В течение каждого года кафедра вместе со спортивным клубом реализуют многочисленные спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. В них принимают участие более тысяч студент со всех факультетов вуза. Высокий интерес у молодежи вызывают первенства филиала среди факультетов. Интересно проводятся весенние и осенние легкоатлетические кроссы, фестивали национальных игр и другие мероприятия. Участниками спортивных состязаний спортивных мероприятиях становятся члены сборной команды сотрудников и преподавателей всех факультетов вуза.

В учебном заведении организованы спортивные секции в целях повышения спортивного уровня, привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом. Спортивный клуб ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди студентов. На территории вуза находится стадион с футбольным полем и беговой дорожкой длиной 400 метров. В комнатах досуга общежитий вуза имеются тренажерные и спортивные залы. Некоторые студенты вуза благодаря своим спортивным достижениям являются призерами чемпионата Узбекистана и даже мира.

Таким образом, в практику учебного процесса в вузе внедряются современные образовательные физкультурные технологии, повышающие роль занятий физической культурой и спортом среди студентов. Физкультура и спорт воспитывают потребность в организации здорового образа жизни, развитии физических способностей и физической подготовленности студентов.

Литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони. <https://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-oliy-talim-tizimini-2030-yilgacha-riv-09-10-2019>

2. 2019-2023 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш концепцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 2019 йил 14 февраль.

3. Атаев А.К. Кураш. (Ўсмирлар ва ёшларнинг курашга ўргатишнинг методикаси ва воситалари). - Тошкент, 2004.

4. Ильинич В.И. Физическая культура студента. М.: Гардарики, 2008. 366 с.

5. Михайлов Б.А. Нужна ли физическая культура? // Санкт-Петербургский университет. 2008. № 16. С. 23-27.

6. Матназаров Ў.Л., Шарипов А.К. Олий ўқув юртлари жисмоний маданият машғулотларида инсон омили. // Ilm sarchashmalari. Урганч, 2005. – № 2. –Б.106-107.

РЕЗЮМЕ

В статье содержатся комментарии по развитию физической культуры и спорта формируются у студентов навыки высокой физической активности на долгие годы. Физическое образование помогает развивать также моральные, волевые качества, обеспечивая физическую подготовку молодого поколения к жизни и воспитывая потребность в здоровье как в жизненно важной ценности.

РЕЗЮМЕ

Maqolada ko'p yillar davomida talabalarning yuqori jismoniy faollik ko'nikmalarini shakllantiradigan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha sharhlar mavjud. Jismoniy tarbiya ham axloqiy, irodaviy fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi, yosh avlodni hayotga jismoniy tayyorlashni ta'minlaydi va sog'likka bo'lgan ehtiyojni hayotiy qadriyat sifatida tarbiyalaydi.

SUMMARY

The article contains comments on the development of physical culture and sports that form students' skills of high physical activity for many years. Physical education also helps to develop moral, volitional qualities, providing physical preparation of the younger generation for life and educating the need for health as a vital value.